

ART

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФОРМА РАБОТЫ, КАК ПЕРВООСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Макеев Б.М.

*Преподаватель, Магистр искусствоведческих наук
Казахская Национальная Консерватория имени Курмангазы
г. Алматы, Республика Казахстан*

AN INDEPENDENT FORM OF WORK, AS THE BASIS OF THE CREATIVE PROCESS

Makeyev B.

*Teacher, Master of Arts
Kazakh national conservatory named after Kurmangazy
Republic of Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

Статья представляет собой некий ориентир для исполнителя в самостоятельном подходе, в приобретении знаний по хоровому дирижированию. Материал частично охватывает некоторые особенности самостоятельной работы, а так же говорит о взаимосвязи предмета с другими предметами, обращает внимание к вопросу о воспитании организованности, умению самому оценивать собственные достижения и недостатки, непрерывно развивать кругозор, а так же совершенствоваться профессионально.

Abstract

The article is a kind of guideline for the performer in an independent approach, in acquiring knowledge of choral conducting. The material partially covers some features of independent work, as well as speaks about the relationship of the subject with other subjects, draws attention to the issue of education of organization, the ability to evaluate their own achievements and shortcomings, continuously develop horizons, as well as improve professionally.

Ключевые слова: Дирижирование, самостоятельная работа, хор, творческие навыки.

Keywords: Conducting, independent work, choir, creative skills.

Современный уровень развития художественного творчества требует от дирижера хороших и разносторонних знаний не только по предметам музыкальной специализации, но и по предметам социально-гуманитарных дисциплин. Это является важным средством улучшения качества профессиональной подготовки будущих руководителей хоров [1, с. 4].

Важным считается, что хорошо исполненное произведение, является правильным его прочтением, а это значит, что оно, прочтение, не нарушает замысла композитора.

К. С. Станиславский в своей книге «Работа актера над собой», охарактеризовал процесс создания актером роли, следующим образом: «...Мы пропускаем через себя весь материал, полученный от автора и режиссера; мы вновь перерабатываем его в себе, оживляем и дополняем своим воображением. Мы сродняемся с ним, вживаемся в него психологически и физически; мы зарождаем в себе "истину страстей", мы создаем в конечном результате нашего творчества подлинно продуктивное действие, тесно связанное с сокровенным замыслом пьесы; мы творим живые типические образы в страстях и чувствах изображаемого лица» [2].

Выражение, процитированное Станиславским, так же применимо и к искусству музыканта-исполнителя, т. к. перед исполнителем стоят те же задачи, решение которых ведут в полное погружение со-

держания произведения и его формы. Важно планомерно подходить к изучению нового материала и ясно представлять целостность, а так же художественную наполненность и технические особенности произведения.

Приобретение качественных профессиональных знаний в области педагогики, психологии, физиологии, эстетики и философии, является основным компонентом, как и во многих других методик различных дисциплин.

Говоря о воспитании дирижера-хоровика, становится понятно, что важными компонентами профессиональной самостоятельности являются знания по таким предметам как: хороведение, сольфеджио, хоровое сольфеджио, хоровой класс, гармония, анализ музыкальных форм и др.

Средства музыкальной выразительности помогают правильно определить процесс творческой работы над партитурой, а для решения художественных задач, определения замысла композитора и преодоления выявленных трудностей служит техника. Исходя из этого, вся направленность технической работы должна находиться в зависимости от конечной художественной цели и выстраиваться поэтапно.

Таким образом, мы подошли к тому, что первоначальным этапом в изучении нового материала выступает **самостоятельная форма работы**, в которой следует отыскать более простые и доступные

в понятийной форме элементарные основы дирижерской техники.

Самостоятельность – это качество приобретаемое человеком в процессе личностного роста и работы над собой. Профессиональная самостоятельность есть ни что иное как, характерная черта будущего специалиста, которая проявляется в его способности самостоятельно преодолевать определенные трудности в учебе и работе, планировать ее, активно приобретать и применять на практике свои профессиональные знания, без посторонней помощи. Ниже приводится пример одной из форм самостоятельной работы.

Чтобы исполнитель мог слушать себя, необходимо точное понимание того, что именно ему следует услышать, нужна собранность внимания. Для этого нужно ставить перед собой точно определенные звуковые цели (задачи). Например, такие задачи, как услышать тембр и силу звучания отдельного голоса, нюансировку, ритмические особенности, выразительности фразировки и т.д. – что вынуждает исполнителя слушать себя внимательно.

Почему это так важно? Неумение слушать себя сказывается на отдельных сторонах исполнителя. Это часто приводит к недостаточному вниманию в звучании и тембровому однообразию. Одним из самых эффективных способов активизации слухового внимания является умение разбудить свое воображение с помощью известных образов, эпитетов и метафор, а так же ассоциаций применительно к звучанию хора. Желание внутренне представить себе какой-либо мотив, фразу, целый отрывок без игры и без дирижирования хорошо собирает слух. Этот прием требует напряженности внутреннего слухового внимания и воли, которые и являются основной причиной повышения слуховой активности.

Один из наиболее распространенных примеров развития данного приема связан с изучением полифонических произведений, играя все голоса, кроме одного. Этот голос нужно постоянно слушать, ничего не пропуская, представляя в сознании мысленное звучание хоровой партии с присущей ей тембровой окраской (бас, тенор, альт или сопрано) и другими выразительными качествами певческого голоса. Важно понимать, что прибегать к этому приему возможно только после тщательной проработки и подготовки музыкальных способностей исполнителя, куда входят: память, ритм, гармонический слух, ладовое чувство, знание законов гармонии, полифонии и анализа музыкальных форм. Отдельное существование всех этих элементов не имеет никакого смысла, все они служат единой цели - полному раскрытию содержания музыкального образа, заложенным в произведении композитором [1, с. 40].

Наивысшей точкой профессиональной самостоятельности является – самоконтроль. Не обладая достаточной усидчивостью, и неимением самоконтроля, невозможно выполнение домашней работы самостоятельно. Исполнителю нужно и важно научиться поставить перед собой определенную задачу, вопрос и проблему. При таком подходе познавательные способности и способы самостоятельного решения заданий проявляются эффективнее. Положительные результаты дают дифференцированный подход к изучению нового, которые в совокупности со способностями исполнителя влияют на обще-музыкальную подготовку и помогают лучше развить элементы самостоятельности.

Развитие самоконтроля у исполнителя берет свое начало с первых практических занятий в учебном заведении. При планировании домашней работы над произведением исполнитель должен уделить внимание вопросам методики изучения нового материала, а так же правильности построения своего внутреннего образа хорового коллектива, внутренним слухом уметь услышать все тонкости исполняемого произведения, отметить проблемные места и проработать их. Это в свою очередь послужит важным компонентом уже в непосредственной работе перед хором.

Некоторые советы по успешному запоминанию материала:

1. Память - один из наиболее тренируемых познавательных процессов;
2. Активно настраивайте себя на запоминание;
3. Четко формулируйте установку на срок и точность запоминания;
4. Активно осмысливайте запоминаемый материал, используйте мнемотехнику.
5. Включайте в работу разные виды памяти, опирайтесь на свой индивидуальный опыт.
6. Начинайте воспроизведение как можно раньше, используйте любую "зацепку" для воспроизведения забытого.
7. Рационально распределяйте повторение материала, делайте перерыв в работе, создавайте благоприятные условия для работы фундамента памяти - вашей нервной системы [3].

Список литературы

1. Некоторые вопросы самостоятельной работы студентов по хоровому дирижированию, Алма-ата, 1979;
2. К.С. Станиславский. «Работа актера над собой», собрание сочинений, т. 2, с. 64;
3. Н. П. Еростова «Культура умственного труда», г. Ярославль, 1973 г., с. 85;